

**MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY
PUBLITSISTIKASIDAGI
DOLZARBLIK MASALALARI**

**Timur USUPOV,
Shahribonu TURIKOVA**

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
talabalari

ORCID:0009-0000-5201-6782

Annotatsiya: Mahmudxo‘ja Behbudiy publitsistikasi – nafaqat jadidlik harakatining mafkuraviy asosi balki jamiyat hayotida, siyosat sahnasida, o‘zbek milliy jurnalistikasining shakllanishida muhim o‘rin egallaydi. Ushbu maqolada Mahmudxoja Behbudiyning publitsistik merosining bugungi kundagi dolzarbligi jurnalistika rivojida o‘rni, talimda va jamiyatdagi hissasi ustida fikr yuritildi. “Ikki emas to‘rt til kerak”, “Bizni kemiruvchi illatlar” va “Padarkush” dramasi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Mahmudxo‘ja Behbudiy, publitsistika, jamiyat, jadidlik, ta’lim, taraqqiyot, millat ongi.

Abstract: Mahmudkhoja Behbudi’s journalistic legacy represents not only the ideological foundation of the Jadid movement but also a significant factor in the socio-political life of society and the development of Uzbek national journalism. This article explores the importance of Behbudi’s publicistic works nowadays, their role in the development of journalism, and his contributions to reformation of education and social life. Particular attention is paid to the analysis of Behbudi’s articles, such as “*Not Two*

but Four Languages Are Needed,” “*The Vices That Consume Us,*” and the drama “*Parricide,*” which reflect his views on enlightenment, national progress, and moral responsibility.

Keywords: Mahmudxo‘ja Behbudiy, journalism, society, jadids, education, development, the consciousness of the nation.

*Behbudiy afandi qo‘lig‘a qalam olib,
Turkistonning yangilik va
yuksalishg‘a xormay-tolmay, talashib-
tortishib xizmat qilg‘on birdan bir
muharrir va yo‘l boshlovchi.*

Xoji Muin.

Mahmudxo‘ja Behbudiy publitsistikasi nafaqat jadidlik harakatining mafkuraviy asosi, balki jamiyat hayotida, siyosat sahnasida, o‘zbek milliy jurnalistikasining shakllanishida muhim o‘rin egallaydi. Alloma Ahmad Yassaviy avlodidan bo‘lgan Mahmudxo‘ja Behbudiy (1875-1919) Turkistonda jadid matbuotining yetakchi nazariyotchisi va amaliyotchisi bo‘lib, uning publitsistik faoliyati XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi mustamlakachilik faoliyati, savodsizlik, milliy huquqsizlik sharoitida shakllangan. U matbuotni “ijtimoiy ongni uyg‘otish quroli” sifatida ko‘rdi. Behbudiy publitsistikasining markazida ta’lim islohoti turadi. “Millatni saqlab qolishning yagona yo‘li – ilm va ma’rifatdir” – deydi Behbudiy. U eski usul maktablarini tanqid qilib, yangi usul (usuli jadid) maktablarini targ‘ib qilgan. Behbudiy bu yo‘lda jonini ham molini ham ayamagan. Behbudiy o‘z mablag‘idan bolalar sifatli talim olishi uchun “Risolayi asbobi savod” (1904),

“Risolayi jug‘rofiyayi umroniy” (1905), “Risolayi jug‘rofiyoyi Rusiy” (1905), “Kitobat ul-atfol” (1908), “Amaliyoti islom” (1908), “Tarixi islom” (1909) kabi darslik va qo‘llanmalar yozib chop ettirgan¹.

Behbudiy din va dunyo ilmi teng o‘rganilishi va o‘rgatilishi tarafdori edi. Yangi usuli jadid maktablarida jug‘rofiya va tarix o‘rgatilishini ilgari surgan va amalda qo‘llagan. Bu fanlarni o‘qish nega kerak ekanligini u “TVG”ning 1905-yilgi 12-13-sonlarida “Jug‘rofiya ilmi”² sarlavhali maqolasida tilga keltiradi. Aslida Behbudiy publitsistikasi ta’lim, matbuot va teatr islohoti orqali milliy ongini shakillantirishga qaratilgan edi. Negaki millat jar yoqasida edi va ularni uyg‘otish Jadid ziyolilari zimmasiga tushdi. “Ehtiyoji millat” maqolasida esa “Boshqa millatlarga qaralsa ko‘rilurki, muntazam maktablari bor va avval maktabda diniy ilim ustida dunyoviy ilim va fanlar ham o‘qilur chunki dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilim lozimdir. Zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqa millatlarga poymol bo‘lur” jumlasida ushbu fikrning isboti yaqqol namoyon bo‘ladi. Uning publitsistikasi milliy jurnalistika tarixida “Millatparvarlik publitsistikasi” sifatida baholanadi. Chunki o‘sha davrdagi boshida sallasi bor-u miyyasi bo‘m bosh mansabdorlar yurtni qo‘lidan boy berayotgan edi va Jadidlar qalami bilan millatni uyg‘otishga vatanni saqlab

qolishga jonini o‘rtaga qo‘yib harakat qilgan edilar. Bu yo‘lda Behbudiy o‘z davrining barcha ta’sirchan vositalaridan imkon doirasida to‘liq foydalanganini ko‘ramiz.³ Behbudiy “Oyina” (1913-1915) jurnali orqali jurnalchilikga asos soldi va ushbu jurnal nomiga mos ravishda jamiyat uchun ko‘zgu vazifasini bajardi. “Oyina” jurnali millat, erk, talim, siyosiy masalarni yorituvchi maqolalar chop etishda ilk sirada turgan jurnallardan bo‘ldi. Jurnalda turli hil jamiyat uchun dolzarb bo‘lgan muammolar yoritilgan, tahliliy va tanqidiy maqolalar munatazam chop etib borilgan. Jumladan “Ikki emas to‘rt til kerak” “Tanqid-saralamoqdur” “Bizni kemiruvchi illatlar” “Teyotr nadur?” “Tarixi ixtiori bashar” kabi maqolalari millat ongini shakillantirishda xizmat qildi va xalq ichidagi muammolarni yaqqol namoyon etdi. Masalan, Turkiston Chor Rossiyasi mustamlakasi bo‘lgan davrlarda nafaqat yaxshi maosh topish uchun balki dunyoda jamiyatda bo‘layotgan voqea va hodisalardan habardor bo‘lish, sifatli talim olish uchun ham kamida rus yoki forsiy zabon bo‘lmoq lozim edi. “Ikki emas, to‘rt til kerak” ushbu maqolada esa Behbudiy o‘zining bu muammoga oid fikrlarini ifodalaydi unda til bilishga oid siyosiy va ma’rifiy qarashlari aks etgan. “... arabiy til din uchun lozim bo‘lsa, rusiy ham dunyo uchun nafaqat lozim, balki zarurdir...” “Farang va rus donishmandlarining asarlaridan

¹ <https://jadid.uz/jadids/mahmudxoja-behbudiy/>

² [https://zarnews.uz/uz/post/oxrankani-titratgan-maqola/Halim Sidov](https://zarnews.uz/uz/post/oxrankani-titratgan-maqola/Halim%20Sidov)

³ <https://kh-davron.uz/kutubxona/jadidlar-kutubxona/halim-saidov-asl-farzand.html>

foydalanmoq uchun turkiy yoki ruscha bilmak zarur bo‘lur. Bu zamonda musulmon bo‘lish bilan birga, dunyo ilmiga murojaat etish deyarli rus tilidan o‘tmaydi⁴. Bu jumla shuni ko‘rsatadiki, Behbudiy shunchaki tilni o‘rganishni targ‘ib qilmaydi, balki uni zamonaviy jamiyatda ijtimoiy faollik va siyosiy bilimga va siyosat maydonida o‘z o‘rniga ega bo‘lib xalq uchun gapira olish davlat dumasida xalq vakili bo‘la olish uchun zarur bir vosita deb biladi. Behbudiy ijtimoiy ta’lim, siyosiy ong va ma’rifatni bitta integratsiyalashgan publitsistik qolipga qo‘yadi. Haqiqatdan ham ushbu maqolada so‘z yuritilgan mavzu bugungi kunda ham o‘rinli.

Dunyo ilimidan xabardor bo‘lish uchun hozirgi kunda ingliz tilini bilishimiz kerak va zarur. Birgina shu tilning o‘zi imtiyozlar bilan dunyoning narigi burchakiga borib o‘qish imkoniyatini beradi, o‘z sohasining yetuk mutahassisi bo‘lish uchun zamona oqimida erkin suza olish uchun hozirgi zamonda ingliz tilidan habardor bo‘lmoq lozim. Behbudiy publitsistikasining yana bir durdonasi, ya’ni – kim “Bizni kemirguvchi illatlar” maqolasida to‘y va azalardagi isrofgarchilik masalasini ilgari suradi. “Bizni kemirguvchi illatlar deganda, zaxmu maraznimi gumon etarsiz? Yoyinki, sil, sil-ar-iya va maxavliknimi dersiz? Yo‘q, andan ham yamonroq va andan ham jonxarosh, bevoya, xonavayron va g‘arib etguvchi bir dard, biz

turkistoniylarni shahri va qishloqi yoyinki yarim madaniy, yarim vahshiy sinflarimizg‘acha istilo etib, butun tirikligimizg‘a sorilgon va bizni inqirozg‘a va tahlikag‘a va jahannamg‘a yumalataturgon to‘y, azo ismindagi ikki qattol deb dushmani derman⁵”. Behbudiy bu maqolasida bitta to‘y yoki marosim uchun turkiston xalqi o‘z ishlarini tashlab qo‘yurlar, nima uchun? deb alam ustida yozar ekan, bu urf-odatlar hanuzgacha o‘z tasirini kuchaytirsak kuchaytirdiki, ammo batamom yo‘qolib ketmadi. Behbudiy azaldan siyosatda, jamiyatda bo‘layotgan o‘zgarisharga e’tibor berishdan ko‘ra to‘y va marakani ustun qo‘ygan xalq haqida so‘zlaydi. Ma’rifatparvar Behbudiyning qariyb 100 yillar avval ko‘targan mavzusi hattoki hozirgi kungacha e’tiborga molik. O‘sha davrdan urf-odatlarga ruju qo‘ygan o‘zbek xalqining bu odatlarining yakunini o‘z maqolasida to‘y-u maraka o‘tkazmoq uchun yerlaridan mulkidan ayrilgan insonlar taqdirini yoritish orqali ko‘rsatib beradi. Mahmudxo‘ja Behbudiy butun hayoti davomida o‘z qalami publitsistik merosi bilan insonlarni ilimga va ma’rifatga chorlagan, marifat ulashishning yana bir yo‘lini teatrda ko‘rgan. Mahmudxo‘ja Behbudiy tabri bilan aytkanda “Teatr bu ibratxonadur” “Qabih va zararni

⁴ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/mahmudxo-ja-behbudiy-ikki-emas-to-rt-til-kerak-1913>

⁵ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/mahmudxo-ja-behbudiy-bizni-kemirguvchi-illatlar>

ayonan ko‘rsatguvchidir”⁶. Alal oqibat Behbudiyning o‘zi 1911-yilda “Padarkush” yani otasini o‘ldirgan bola haqida so‘z yurituvchi 3 parda 4 manzaradan iborat bo‘lgan dramasi yozadi. Ajab emaski, davr taqazosi bilan drama 2 yildan so‘ng kitob ko‘rinishida bosib chiqariladi. Turon truppassi 1914-1916 yillarda Farg‘ona vodiysi bo‘ylab ushbu spektaklni namoyish etadi. Qarangki, hatto ushbu dramada ham Behbudiy ta’lim va tarbiyaning muhimligini ilimsizlikning oqibatini boy va o‘giling achchiq xotimasi bilan ko‘rsatib beradi. Hayotiy xalq orasida keng tarqalgan muammo Behbudiyning “Padarkush” dramada badiiy talqin qilinadi. Otaning o‘limi, birgina insonning o‘limi emas balkim miliy qadriyatlarining yemirilishi va umum ongsizlanishning oqibati edi. Bolaning bu qilmishi orqali esa Behbudiy ta’lim-tarbiya, ma’rifat bo‘lmasa qanday avlod shakllanishini ta’sirli ifodalab beradi. Behbudiyning har bir so‘zida, faoliyati negizida ta’lim, ibrat va ma’rifat masalasi turishining guvohi bo‘lishimiz mumkin. Hattoki ushbu teatr namoyishlaridan kelgan daromadni ham maktablar isloh bo‘lishi va yosh avlod ta’limi yo‘lida sarflaydi. Mahmudxo‘ja Behbudiy teatrga ibratxona deya ta’rif beradi, chunki matbuotdan farqli ravishda teatr o‘zining ta’siri bilan insonlarda chuqur iz qoldiradi. Teatrni farzand tarbiyasi bilan qiyoslamog‘imiz lozimki, ota-ona farzand uchun

namuna bo‘lib tarbiya qiladi, teatr ham ana shunday “taziri adabdir”, inson o‘z aksini ko‘ra oladigan oynadir. Jadid marifatparvarlarimiz ham xalq orasidagi ziyolilar edi, ular ham o‘z sayi harakati bilan xalqqa o‘rnak bo‘lgan va hattoki hozirgacha ham shunday. Jadidlarning ta’lim-tarbiyaga bu qadar e’tibor berishlarining sababi ijtimoiy ongni isloh qilish orqali mamlakatni ozod etish edi.

Haqiqiy publitsistni “jamiyat tabibi” deydilar. U jamiyatning qayerida qanday “dard” borligini bilishi va “davolash” yo‘lini ko‘rsatib berishi lozim. Mahmudxo‘ja Behbudiy xuddi shunday tabiblardan biri edi⁷. Buyuk ma’rifatparvarimiz esa xalq qanday chuqur botqoqqa botayotganini aniq bilar edi va xalqni ushbu botqoqdan qutqarish uchun qo‘lidagi bor qurolini ishga soldi. Bu yo‘lda u kerak bo‘lsa publitsist, yurist, dramaturg, muftiy, pedagog bo‘ldi. Behbudiy bilar ediki, urush bilan mamlakatni qaytarib bo‘lmas edi, o‘sha davrdagi xonlik va amirliklar ahvoli buni ko‘tarmas edi. Behbudiy esa ozodlikni yuqorida aytganimizdek ta’limda marifatda ko‘rdi. Jug‘rofiya, tarix o‘qitilishi kerakligini, ta’lim tizimini isloh qilish masalalarini ko‘tardi. Behbudiy bu yo‘lda o‘zi namuna bo‘ldi. Bolaligidan din ilmini o‘rganib, muftiylikkacha ko‘tarilgan yosh yigit dunyo ilmini o‘zlashtirdi. Dunyo kezib orttirgan tajribalarini, atrofda bo‘layotgan o‘zgarishlarni ta’limdagi islohotlarni Turkistonda

⁶ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/mahmudxo-ja-behbudiy-teyotr-nadur-1914>

⁷ Turkiston Dahosi”Hurriyatga chorlagan publitsistika/44/Halim Saidov

ham qo‘llashga harakat qildi. Jadidlar o‘zbek milliy jurnalistikasiga, xalqga ko‘p madaniy ma’rifiy yodgorliklar qoldirdi. Ular ilgari surgan mavzulari hali hanuz dolzarb va ularning asarlari biz yosh avlod uchun chin ma’noda ibratdir.

12. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/mahmudxo-ja-behbudiy-teyotr-nadur-1914>

Halim Saidov/ Turkiston Dahosi/”Hurriyatga chorlagan publitsistika”/Toshkent, 2025. B. 44

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. I.Mirzo/Jadid.uz/Mahmudxo’ja Behbudiy/Toshkent
2. <https://jadid.uz/mahmudxoja-behbudiy>
3. Halim Saidov/ Zarnews / “Oxranka”ni titratgan maqola / Toshkent, 2024
4. [https://zarnews.uz/uz/post/oxrankani-titratgan-maqola/Halim Sidov](https://zarnews.uz/uz/post/oxrankani-titratgan-maqola/Halim%20Saidov)
5. Halim Saidov/ Davron.uz/ Asl Farzand/ Toshkent, 2014
6. <https://kh-davron.uz/kutubxona/jadidlar-kutubxona/halim-saidov-asl-farzand.html>
7. Mahmudxo’ja Behbudiy/ Oyina jurnali/ Samarqand, 1913. – B. 12-14
8. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/mahmudxo-ja-behbudiy-ikki-emas-to-rt-til-kerak-1913>
9. Mahmudxo’ja Behbudiy/ Oyina jurnali/ Samarqand, 1915. – B. 338-342
10. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/mahmudxo-ja-behbudiy-bizni-kemirguvchi-illatlar>
11. Mahmudxo’ja Behbudiy/ Oyina jurnali/ Samarqand, 1914. – B. 550-553